

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРЁХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ

Файзиханов Мурод Альфредович, магистрант кафедры «Информационные и мультимедийные технологии» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми
fayzikhanoft@gmail.com

Аннотация: В современных условиях для снижения урбанизационной нагрузки на окружающую среду и городские службы в мире успешно реализуется концепция «Умный город», целью которой является не только повысить эффективность работы всех городских служб (путем автоматизации процессов, систематизации проблем, эффективного распределения ресурсов городских служб и т. п.), но и сделать город более безопасным и комфортным для жителей. Поэтому современные подходы к пространственному развитию городов играют ключевую роль в эффективном использовании и развитии городской среды.

Ключевые слова: умный город, 3D-модель, лазерное сканирование, облако точек, 3D-кадастр, кадастровая модель, пространственная модель, геопространственные данные.

ВВЕДЕНИЕ

Современной тенденцией развития общества является значительное увеличение темпа урбанизации, что в совокупности с ограниченностью городских территорий приводит к уплотнению и укрупнению вертикальной застройки, развитию подземного строительства, а также появлению большого количества разноуровневых объектов инфраструктуры для комфортного проживания граждан.

Решения, принимаемые органами власти и архитектуры при планировании размещения таких объектов и дальнейшего развития территории, оказывают прямое воздействие на проектирование дорожной сети, регулирование и опти

мизацию транспортных потоков, создание комфортной городской среды и, в конечном итоге, на уровень жизни населения.

В современных условиях развитие мегаполисов в формате концепции «Умный город» невозможно без создания высокоточных геопространственных моделей объектов инфраструктуры городов на цифровой платформе. Наличие такой модели современного города позволяет с помощью BIM-технологий решать широкий круг задач для эффективного пространственного развития и управления территориями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализируя мировой опыт создания «умных городов», можно выделить несколько государств, добившихся значительных успехов в реализации данной концепции, а именно: Великобритания – создана специальная организация Future Cities Catapult, разработавшая и внедрившая умную модель г. Лондона; Финляндия – запроектирована и введена в эксплуатацию система умной логистики транспорта с учетом экологии; Южная Корея – определены показатели экономической эффективности строительства крупного транспортного узла на основе расчета параметров пассажиропотоков. Также стоит отметить наличие специализированных рабочих групп, представляющих данные страны, и экспертов из Германии и США, которые проводят исследования по внедрению «умных городов» в Китае, Индии, Малайзии, Сингапуре и ряде других стран.

Изучение положительного опыта указанных стран помогло выявить ряд условий, которые позволили осуществить внедрение систем (элементов систем) умных городов:

- 1) наличие единой цифровой геопространственной модели на городскую территорию;
- 2) развитая сфера BIM-технологий (BIM – Building Information Modelling);
- 3) интеграция международного стандарта CityGML в область управле- ния

земельными ресурсами и городскими территориями конкретной страны;

4) наличие единой цифровой платформы, позволяющей объединять различные умные технологии, а также анализировать и визуализировать существующие данные;

5) нормативно-правовая поддержка реализуемых технологических решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основными способами получения достоверных геопространственных 3D-моделей различных типов объектов недвижимости в настоящее время являются: фотограмметрический способ (пилотируемые или беспилотные летательные аппараты), лазерное сканирование (наземное, мобильное и воздушное) и традиционные методы (электронные тахеометры).

В рамках данной статьи авторами подробно рассмотрена технология лазерного сканирования, широко применяемая в различных странах. Вопросы использования технологии лазерного сканирования и традиционных методов для 3D-моделирования городской территории подробно рассмотрены в работах.

В настоящее время технологии лазерного сканирования позволяют создавать точные 3D-модели различных объектов недвижимости, дорожных сетей и т. д. Развитие технологий, а также снижение стоимости оборудования и автоматизация обработки результатов съемки позволяют использовать их в самых различных сферах.

В режиме лазерного сканирования используется сканер LiDAR (Light Detection and Ranging), который захватывает миллионы точек данных при сканировании на основе принципа поглощения и рассеивания света от окружающих объектов. Далее, точки данных преобразуются в облака точек, которые могут быть использованы для создания реалистичных 3D моделей зданий или городских территорий с последующим применением в различных сферах

умного города (например, инжиниринг, мониторинг, оптимизация визуального контроля и доступа к модели здания для минимизации числа обслуживающего персонала и т. д.). Основными преимуществами этого способа являются быстрая скорость получения моделей с высокой степенью достоверности, а также широкий охват территории вокруг сканируемых объектов.

3D модель городов была построена на основе обработки нескольких рабочих процессов. Совокупность данных ВЛС, МЛС, НЛС была преобразована в документ формата XML. Далее была определена геопозиция для каждого элемента наборов данных, и, наконец, весь процесс был автоматизирован для создания текстурированных 3D-моделей, а затем преобразован в формат 3DML. Пользователь может просмотреть 3D-модели городов с помощью программного обеспечения Skyline Terra Explorer.

Кроме того, с помощью программного обеспечения Leica TruView, которое позволяет пользователю взаимодействовать с облаком точек в режиме реального времени, можно свободно перемещаться по данным «изнутри» (indoонавигация). Приложение позволяет просматривать необходимое здание или объект как в 3D-, так и 2D-представлении. Снимок экрана облака точек с нанесенными текстурами, 3D-модели и 2D-схемы отдельного здания представлены на рис. 1.

Рис. 1. Спецификации здания в системе SmartKADASTER

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ современных тенденций в области управления и развития городскими территориями показал, что актуальной задачей является создание систем непрерывного и устойчивого развития городской инфраструктуры на

основе применения современных геопространственных технологий – «умные города».

На основе изучения сущности и структуры успешно функционирующих систем «умных городов» зарубежных стран (Великобритания, Финляндия, Южная Корея и Малайзия) выделено пять обязательных условий, обеспечивающих возможность перехода на такие системы, которые представлены в разделе «Введение».

В рамках данной работы особое внимание уделено вопросам создания единой геопространственной трехмерной модели городских территорий с применением методов лазерного сканирования, а также интеграции и визуализации различных типов данных с помощью единой технической платформы, представленных в виде теоретических и практических исследований.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куприяновский В. П., Буланча С. А., Кононов В. В. Умные города как «столицы» цифровой экономики // International Journal of Open Information Technologies [Электронный ресурс]. – 2016. – Т. 4, № 2. – Режим доступа: <http://injoit.org/index.php/j1/article/view/269/214>.

2. Emily Moir, Tim Moonen, Greg Clark. What are Future cities? Origin, meaning and us-es. – London, Catapult Future Cities, Foresight, United Kingdom, 2014. – P. 100.

3. Chandrasekar K. S., Bajracharya B., O'Hare D. A comparative analysis of smart city initiatives by China and India – Lessons for India. – Bond University, Gold Coast, 2016. – P. 20.

4. Open Geospatial Consortium: OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard. Version 2.0.0, 2012. – 2012.